

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ: ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ТАЪСИРИ

М.М.Дадабоев

Банк молия академияси тингловчиси

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев миллий иқтисодиётга жалб қилинаётган хорижий инвестициялар динамикаси таҳлили ҳақида тўхталиб: “Хорижий инвестицияларни, биринчи навбатда, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлар қандай аҳволда экани танқидий таҳлилни талаб этади [1]. Бундай инвестицияларнинг улуши 30 фоизга тушиб қолган” деб таъкидлаганлар.

Хусусан, 2017-2020 йилларда халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари иштирокидаги 327 та инвестиция лойиҳалари доирасида 10,26 млрд. доллар кредит маблағлари ўзлаштирилиб, қатор соҳаларни ривожлантиришга йўналтирилди. Жумладан, маблағлар ёқилги-энергетика саноатига (5,88 млрд. доллар); коммуникация ва мудофаа саноатига (1,56 млрд. доллар); қишлоқ ва сув хўжаликлари тизимига (1,27 млрд. доллар); молиялаштириш йўналишига (0,95 млрд. доллар); ижтимоий соҳаларга (0,47 млрд. доллар) ва бошқа тармоқларга йўналтирилди. Шунингдек, амалга оширилаётган сиёсатдаги ўзгаришлар фондида Мамлакатимизда жалб қилинган тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 2018-йилдаги қариб 1,6 миллиард доллардан, 2019-йилда 4,2 миллиард долларгача ўсди. Сўнги беш йил ичида Ўзбекистонда ўз фаолиятини сезиларли даражада яхшилашга муваффақ бўлди.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (FDI) ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги муносабатлар академиклар ва ривожланаётган мамлакатлар ҳукуматлари томонидан катта эътиборни жалб қилади. Иқтисодий ўсиш учун уларнинг асосий йўналиши, (FDI) ажратилган сиёсати ушбу мамлакатлардаги иқтисодий ўсиш ва ривожлантириш жараёнида (Vo et al. 2019 йил). (FDI) -нинг

иқтисодий-инвестицион номутаносибликни камайтиради ва ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган технологияларни таъминлайди товарлар ва хизматлар. Бундан ташқари, (FDI) солиқ тушумини, шунингдек, инсон сармояси (Buckley et al. 2002 йил). кучайтиради.

Мамлакатларда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишнинг илмий-назарий, ташкилий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, табиий-хўжалик асослари, жумладан, инвестицион жозибадорлик ва бизнес муҳитга баҳо бериш (World Bank and International Finance Corporation), инвестиция нормаси, иқтисодий ўсиш ва бошқа муҳим иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни эконометрик тадқиқ этиш (International Monetary Fund, IMF), ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида инвестиция муҳити ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар детерминантлари (National Bureau of Economic Research, NBER), инфраструктура лойиҳаларига хорижий инвестицияларни жалб этиш (Asian Development Bank Institute) билан боғлиқ тадқиқотлар кенг қўламда олиб борилмоқда¹.

Мамлакатимизда бугунги кунда, ҳудудлар кесимида инвестиция дастурларини амалга ошириш ва инвестиция лойиҳаларининг жорий этилиши кўриб чиқилди. Шу йилнинг дастлабки 10 ойида 6,8 млрд долларлик тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ўзлаштирилгани маълум қилинди. Умумий қиймати 75,5 трлн сўм бўлган 10 112 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилди ва натижада 142,8 мингта янги иш ўринлари яратилди. Йил охиригача яна 3145 та янги инвестиция лойиҳасини фойдаланишга топшириш ҳамда жалб этилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар миқдорини 8,1 млрд. долларга етказиш режалаштирилган. Ушбу лойиҳаларни ўз вақтида ишга тушириш ва узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида уларнинг ҳар бирига вазирликлар, тармоқ бирлашмалари, маҳаллий ҳокимликлар раҳбарлари бириктирилди. Мутасаддилар лойиҳаларнинг амалга оширилиши устидан кунлик мониторинг

¹ <http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>

олиб борадилар ва юзага келаётган муаммоли масалаларни ҳал этишда барча имкониятларни ишга соладилар.

2023-2025 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ИНВЕСТИЦИЯ ДАСТУРИНИНГ АМАЛИЙ ҲОЛАТИ²

1-жадвал

2023-2025 йилларга мўлжалланган Инвестиция дастурида жами Республика бўйича 1465 инвестиция лойиҳаси бўлиб, қиймати 128 млрд. долларга режалаштирилган, манзилли дастурлар бўйича жами, 1047 та лойиҳалар режалаштирилган бўлиб, жами лойиҳа қиймати 85,1 млрд. доллар тармоқ жадвалларини молиявий қўллаб-қувватлашда тасдиқланган. Жумладан, 122 та “Йўл хариталари” киритилган лойиҳалари 14,8 млрд. доллар лойиҳа смета ҳужжатларини амалга ошириш учун маблағлар билан таъминлаш юклатилган. Бундан ташқари, истиқболли лойиҳалар бўйича жами 296 та лойиҳаларни амалга ошириш учун 28 млрд. доллар жалб қилиш учун йўналтирилмоқда. 2023 йилда инвестицияларни ўзлаштириш даражасини таҳлил қиладиган бўлсак, жами 18,2 млрд. доллар ажратилиши режалаштирилган бўлиб, 2022 йилда нисбатан 108 фоиз ўсишини амалга ошириш белгиланган. Шунингдек, молиялаштириш манбаларига келадиган бўлсак яъни, 10,9 фоизи тўғридан тўғри

инвестицияларни, шундан тармоқ бўйича 5,2 млрд. долларни бу фоизда 120 фоизни, худуд бўйича 5,7 млрд. доллар бўлиб ўсиш 100 фоизни ташкил қилган. 4,3 фоизи корхона ва аҳоли даромадларини,

Давлатнинг иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш тадбирлари банкларнинг инвестицион кредитлаш ҳажми ошишига ўз ижобий таъсирини кўрсатди. Бу эса иқтисодиёт ривожланишини таъминловчи инвестиция лойиҳалари амалга оширилиш кўламини янада оширди.

Хулоса Тижорат банклари томонидан кўп миқдорда имтиёзли кредитлар ажратилганлиги сабабли кредитлар бўйича ҳисобланадиган ўртача тортилган фоиз ставкалари паст даражани ва жалб қилинган депозит маблағлари бўйича ҳисобланадиган ўртача фоиз ставкалари эса юқори даражани ташкил этган, шу сабабли банк томонидан Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасидан кам бўлмаган фоиз ставкада кредит ажратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Банкларни молиявий қўллаб-қувватлаш учун жалб қилинаётган хорижий кредит линияларини ўзлаштиришдаги асосий муаммолардан бири сифатида ликвидли гаров таъминотининг етишмаслигидир. Бу бўйича ҳам тегишли таклифлар ишлаб чиқилиши лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 1992 йил 8 декабрь. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикасининг Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги қонун. 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
3. Ўзбекистон республикасининг солиқ кодекси 2019 йил 25 декабрь. www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. 2013 йил 26 декабрь. www.lex.uz.

5. Ўзбекистон Республикаси “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида”ги қонуни. 2015 йил 25 август. www.lex.uz.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инвестиция ва ташқи савдо вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ–4135-сонли қарори. 2019 йил 28 январь. www.lex.uz.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида “Хорижий инвесторлар кенгашини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4519-сонли 2019 йил 13-ноябрь. www.lex.uz.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. 2017 йил 7 февраль. www.lex.uz.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Иқтисодий янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5614-сонли фармони. 2019 йил 8 январь. www.lex.uz.
10. Хайдаров Н.Х. ва бошқ. Хорижий инвестицияларни жалб этишни мувофиқлаштириш масалалари. Қўлланма. – Т.: «Академиа», 2011.
11. Мирзарайимов Д.У. Инвестицион таъминлаш самарадорлигини ошириш ва уларни рағбатлантириш йўллари. Монография. “Иқтисодий”, Тошкент.-2020.
12. Валиев Б.Б. Ўзбекистон минтақаларида инвестиция жараёнлари. Тошкент-2018.
13. Жаҳон банки ва Халқаро валюта жамғармасининг ҳисоботлари.
14. Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси молиявий ҳисоботлари.
15. <http://www.lex.uz> – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
16. <http://www.mift.uz>. – Ўзбекистон Республикаси Инвестиция ва савдо вазирлиги расмий веб-сайти.
17. <http://www.mf.uz> – Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги вебсайти.

18. <http://www.ufrd.uz> – Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси расмий веб-сайти.

19. <http://www.soliq.uz> – Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ қўмитаси расмий веб-сайти.

20. <http://www.cbu.uz>. – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.

21. <http://www.stat.uz> – Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайти.

22. [http:// www.unctad.org](http://www.unctad.org)

23. <http://www.doingbusiness.org>